

Hilfe am
Grossen Hundsteinbauch

Nach der Übung der Ernstfall

Bildbericht von Herbert Maeder

Fredy Fässler, der Obmann der Innerrhoder Rettungskolonie ist sich an schwierige Einsätze mit technischen Hilfsmitteln gewöhnt. Das Gebiet, das seine Rettungsmannschaft zu betreuen hat, ist nicht nur ein vielbesuchtes Voralpen-Wandergebiet – mit all den Unfällen, die bergungewohnten oder schlecht ausgerüsteten Wanderern widerfahren: Ausrutschen auf Schneefeldern, Absturz beim Blumenpflücken –, es ist auch ein berühmtes Klettergebiet. Nicht von ungefähr ist die Rettungskolonie Appenzell eine der meistbeschäftigten der Schweiz.

Die Kletterwege sind in den letzten zwanzig Jahren immer kühner geworden. Vor keiner lotrechten Wand, vor keinem Pfeiler, auch vor keinem noch so grossen Überhang macht der Tatendrang der Kletterer halt. Seit Bohrhaken auch das Überwinden vollkommen glatter und kompakter Felspartien erlauben, ist alles Unmögliche möglich geworden. Im Herbst 1965 wurde von den Kletterern Max Kaufmann, Heiner Keimer, Sepp Henkel, Horst Wenin und Paul Wuest eine direkte Route über die grossen Hundsteinüberhänge erschlossen. In wochelanger Schwer-

arbeit entstand so die abenteuerlichste, extremste Kletterroute im Alpstein. Sie wird von Kennern mit der Brandler-Route an der Grossen Zinne verglichen und hat bereits gegen zwanzig Begehungen.

Je kühner die Kletterwege wurden, desto schwieriger und komplizierter wurde die Arbeit der Rettungsleute, wenn einmal ein Unglück passierte. Seit langem ist die Appenzeller Rettungskolonie an die Arbeit mit dem Stahlseilgerät gewöhnt, mit dessen Hilfe jede noch so steile Wand von oben überwunden werden kann.

Was aber, wenn die Wand nicht nur senkrecht, sondern überhängend ist? Fredy Fässler hat sich oft überlegt, ob eine Rettung an den grossen Hundsteinüberhängen möglich wäre. Er, für den es sonst kein «Unmöglich» in der Rettung gibt, setzte da ein Fragezeichen. So wurden die Hundsteinüberhänge das letzte Bergrettungsproblem des Alpsteins.

Fredy Fässler ist ein Mann, der Probleme lösen will. Eine grosse Rettungsübung mit dem Einsatz von 25 Mann – darunter auch Kameraden der Kolonnen Urnäsch und Buchs – hat am 18. Oktober Klarheit gebracht. Das letzte Berg-

rettungsproblem im Alpstein ist gelöst. Fredy Fässler und Heiner Keimer haben am Stahlseil zwei Kletterer aus dem Grossen Hundsteinbauch herausgeholt. Wie sie das gemacht haben, zeigen unsere Bilder. Was wir nicht zeigen können, ist die Arbeit auf dem Gipfel. Dort wurden zwei komplette Stahlseilgerät-Stationen mit Winden verankert. Das Material, unter anderem sechs Rollen zu hundert Meter Stahlseil, schleppte die Rettungsmannschaft auf den Gipfel.

Nach der Übung kam der Ernstfall. Kaum sind die Rettungsleute auf dem Hundsteingipfel, ertönen Hilferufe aus der nahen Freiheit-Südwand. Der Vorauskletternde einer Zweierseilschaft ist in der zweiten Seillänge gestürzt. Ich kann die Rettungsleute alarmieren. Ein Teil der Mannschaft seilt sich sofort über die «Hölle» zum Unfallplatz ab. Ein Einsatz des Stahlseilgeräts ist nicht nötig. Der Verunglückte regt sich und kann mit Sicherung selbst abseilen und zur Bollenwies absteigen.

Befund des anwesenden Bergführers cand. med. Peter Forrer: leichte Hirnerschütterung, Gesichtsverletzungen, verschiedene Zähne eingeschlagen.

◀ Der Hundstein mit seiner überhängenden Südwand. Direkt über die grossen Überhänge führt die anstrengendste Kletterroute des Alpsteins. Links der Rotturm.

Bild rechts: Die Retter sind schon unterwegs. Fredy Fässler und Heiner Keimer schweben vom Gipfel her am nur 5,8 Millimeter dicken Stahlseil über den Obren Hundsteinbauch den «Verunglückten» zu.

Bild rechts Mitte: Die Retter sind bei den «Opfern» angelangt. Zuerst Heiner Keimer an einem Standplatz. Er ist mit Fredy Fässler (weiter von unten) mit einem Partiseil verbunden. Fässler hat sich mit Seilschlingen den Haken entlang nach unten gearbeitet. Er verpackt nun sein «Opfer» in den Graminger-Sitz.

Bild rechts aussen: Heiner Keimer hat den Seilschaftsführer ebenfalls «eingepackt». Fredy Fässler per Funk zur Gipfelmannschaft: «Alles in Ordnung, aufziehen!» Auf dem Rücken ihrer Retter schweben die «Opfer» gipfelwärts.

Nach der geglückten Rettung. Von links nach rechts sitzend: Guido Rempfler und Hans Knechtle, der verunglückte Jürg Landenberger und stehend der Rettungsohmann Fredy Fässler.

